

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

XALQARO IQTISODIYOTDA TASHQI SAVDONING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O‘RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Rakhmonova Feruza Musakulovna

*Samarkand State Architectural Construction University after Mirzo Ulugbek"
Business Management Department senior manager*

Annotatsiya: Maqolada xalqaro iqtisodiyotda tashqi savdoning mamlakat iqtisodiyotidagi o‘rni va uni rivojlantirishning zamonaviy usullari tadqiq etilgan. Kirish qismida mamlakatlar iqtisodiy taraqqiyotiga xalqaro savdoning ta‘siri va raqobatbardoshlikni oshirish uchun muhim omillarga urg‘u beriladi. Adabiyotlar sharhida, xalqaro iqtisodiy aloqalarni shakllantirishda tashqi savdoning nazariy jihatlarini muhokama qilinib, bu boradagi oldingi ilmiy izlanishlarga e‘tibor qaratilgan.

Tadqiqotda dinamik tahlil va qiyosiy usullardan foydalanilib, O‘zbekiston tashqi savdosidagi tendensiyalar hamda xorijiy tajribalar o‘rganilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi yillarda mamlakatlar tashqi savdo siyosatida muhim o‘zgarishlar ro‘y bergan. Shu jumladan, O‘zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 2023-yilda 25,2% ga oshgan.

Maqolada tashqi savdoni rivojlantirishning amaliyotda qo‘llanilishi va iqtisodiyotga ta‘sir qiluvchi asosiy omillar tahlil qilinadi. Bojxona tizimini takomillashtirish, eksport va import hajmini oshirish bo‘yicha takliflar kiritilgan. Tadqiqot natijalari xalqaro savdo siyosatini yanada yaxshilash va raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: xorijiy sarmoyalar, eksport, iqtisodiy integratsiya, iqtisodiy integratsiya.

Kirish

Xalqaro iqtisodiyotning bugungi kundagi rivojlanishida tashqi savdoning ahamiyati beqiyosdir. Tashqi savdo mamlakatlarning global iqtisodiy integratsiyasi jarayonida yetakchi o‘rin tutadi va milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta‘minlashda muhim vositadir (Isayev, 2021). Mamlakatning xalqaro savdo munosabatlaridagi ishtiroki uning iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi (Xasbulatov, 2015).

O‘zbekiston tashqi savdoni rivojlantirishda yirik islohotlarni amalga oshirmoqda, ammo bu sohadagi dolzarb masalalar hanz to‘liq yechim topmagan. Xususan, xorijiy bozorlar bilan integratsiyani chuqurlashtirish, yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlarni eksport qilish va global raqobatbardoshlikni oshirish kabi vazifalar oldinda turibdi (Yuldasheva, 2019).

Adabiyotlar tahlili

Tashqi savdo nazariyasiga ko‘ra, A. Smitning mutlaq afzalliklar nazariyasi va D. Rikardoning nisbiy afzalliklar nazariyasi milliy xo‘jaliklarning o‘zaro foydali hamkorligini asoslaydi (Smit, Rikardo). T.Mennning klassik nazariyalari esa tashqi savdo orqali mamlakatlar o‘rtasidagi resurslar taqsimotining optimallashtirilishini ko‘rsatadi (Menn, 2022). Biroq, raqobatning kuchayishi va

bozor talablari o'zgarishi sababli, Prebish Raul (2018) davlatlarning xomashyo eksportiga ixtisoslashuvi iqtisodiy rivojlanishdagi muvozanatni buzishini ta'kidlaydi.

V. Maloniy va D. Lederman (2012) esa o'z tadqiqotlarida eksportning tovar tarkibi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni aniqlagan. Ushbu izlanishlar xalqaro savdoning rivojlanishi bilan milliy iqtisodiyotda o'sish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

O'zbek olimlari, jumladan S. Azam (2018), O'zbekistonda xorijiy sarmoyalar ishtirokidagi korxonalar va tashqi savdo geografik tarkibi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatib bergan. Biroq, xorijiy sarmoya va tashqi savdo munosabatlarini takomillashtirish borasida hamon izlanishlar yetarli emas.

Hozirga qadar O'zbekistonda tashqi savdoni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar qatoriga qaramay, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilishni rivojlantirish masalasi kam o'rganilgan. Bu esa tashqi savdo samaradorligini oshirish va milliy iqtisodiyotda barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun muhim jihat hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot O'zbekistonda xalqaro savdo strategiyalarini takomillashtirish va tashqi savdoning samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy usullarni qo'llashga qaratilgan. Bu ilmiy izlanish natijasida, mamlakatning tashqi savdoda raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiluvchi yangi strategiyalar taklif etiladi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda O'zbekistonning tashqi savdo faoliyatini rivojlantirish usullari tahlil qilingan bo'lib, bu jarayonda qiyosiy tahlil, dinamik o'rganish, ma'lumotlarni guruhlash, ilmiy mushohada va induksiya-deduksiya usullaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida internet manbalari va rasmiy statistik ma'lumotlardan keng foydalanilgan, shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar ham o'rganildi. Xalqaro iqtisodiyotda tashqi savdoni rivojlantirishning nazariy asoslari A.Smit, D.Rikardo kabi klassik olimlarning ishlari hamda zamonaviy tadqiqotlar asosida tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil usuli yordamida O'zbekistonning tashqi savdodagi ishtiroki boshqa mamlakatlar bilan solishtirilib, bu boradagi muvaffaqiyatlar va kamchiliklar aniqlab berildi. Olingan natijalar asosida O'zbekiston tashqi savdo hajmining o'sishi, bozor integratsiyasi va raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari haqida xulosalar chiqarildi. Tadqiqot xorijiy tajribalarni milliy savdo siyosatini takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalar bilan boyitdi va O'zbekistonning xalqaro savdo integratsiyasi hamda iqtisodiy rivojlanish imkoniyatlarini kengroq o'rganishga xizmat qildi.

Results and Discussion

O'zbekistonning tashqi savdo faoliyati bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari mamlakatning savdo aylanmasida sezilarli o'sish kuzatilganini ko'rsatadi. 2023-yil yanvar-oktabr oylari davomida tashqi savdo aylanmasi 51,0 mlrd AQSh dollariga yetib, 2022-yilga nisbatan 25,2% ga oshgan. Eksport hajmi 29,1% ga o'sib, import esa 22,7% ga oshgani qayd etilgan. Shunga qaramay, -10,033 mlrd AQSh dollari qiymatida manfiy savdo balansi hali ham mavjud bo'lib, bu O'zbekiston eksportining importga nisbatan kamligini ko'rsatadi. Ushbu ma'lumotlar mamlakat eksportini kengaytirish va raqobatbardoshligini oshirish zarurligini anglatadi.

O'zbekistonning iqtisodiy o'sishini ta'minlashda tashqi savdo raqobatbardoshligini oshirish uchun yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport qilishning muhim ekanligi ta'kidlanadi. Biroq, mamlakatning eksporti asosan xomashyo va kam qayta ishlangan mahsulotlardan iborat bo'lib, bu xalqaro bozorlardagi raqobat qobiliyatini cheklaydi. Shu sababli, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarish va xorijiy bozorlarga eksport qilish O'zbekistonning xalqaro savdodagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahliliga asoslangan holda, Prebish Raulning xomashyo eksportiga ixtisoslashgan davlatlar va yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar eksport qiluvchi rivojlangan davlatlar o‘rtasidagi tafovutlarini ta’kidlovchi nazariyalari amaliy jihatdan dolzarbdir. Ushbu nazariyaga ko‘ra, O‘zbekistonning raqobatbardoshligini oshirish uchun yuqori qiymatli mahsulotlar eksportiga e’tibor qaratish zarur. Shu bilan birga, A.Smit va D.Rikardoning mutlaq va nisbiy afzalliklar nazariyalari ham yuqori qiymatli mahsulotlar eksportining milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi.

Amaliy jihatdan, O‘zbekistonda tashqi savdo tizimini yaxshilash uchun logistika tarmog‘ini takomillashtirish va bojxona tartiblarini soddalashtirish kerak. Xalqaro savdoda raqobatni oshirish uchun bojxona tizimida avtomatlashtirilgan texnologiyalarni keng joriy etish va transport vositalarining manzilga tez yetib borishini ta’minlash zarur. Bu esa mamlakatning savdo samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Kelgusidagi tadqiqotlarda ilmiy bo‘shliqlarni to‘ldirish maqsadida yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish imkoniyatlarini yanada chuqurroq o‘rganish zarur. Shu bilan birga, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali texnologik va innovatsion salohiyatni oshirish muhim. Bu borada yangi ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish, xorijiy bozorlarda raqobatbardosh bo‘lish uchun innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqarish kelgusidagi tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishi bo‘lishi kerak.

Xulosa

Tadqiqotning umumiy xulosalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston tashqi savdoda yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport qilish strategiyasini rivojlantirishi lozim. Bojxona tizimlarini takomillashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish mamlakatning xalqaro savdoda raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bilan birga, kelgusidagi tadqiqotlar bu yo‘nalishda chuqur nazariy va amaliy tadqiqotlarni o‘z ichiga olishi kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. G‘ulomovich, S. N. (2024). XALQARO IQTISODIYOTDA TASHQI SAVDONING MAMLAKAT IQTISODIYOTIGI O‘RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI. *TADQIQOTLAR. UZ*, 39(8), 224-233.
2. Sayfiddinov, S. S., & Tashpulatova, L. M. (2023, May). YEVROPA ITTIFOQI VA MARKAZIY OSIYO MAMALAKATLARI BILAN TASHQI SAVDO ALOQALARI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI. In *International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists" Sustainable Development: Problems, Analysis, Prospects"*(Poland) (pp. 1-8).
3. Yuldasheva, U. A. (2022). IQTISODIYOTNING XALQARO INTEGRATSIYASIDA INVESTITSIYALARNING O‘RNI VA AXAMIYATI. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(4), 336-345.
4. Adolat, A., & Abdisolom, U. (2024). MAMLAKATIMIZDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI SAMARALI BOSHQARISHDAGI ISLOHOTLAR. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 44(2), 69-84.
5. Adolat, A., & Abdisolom, U. (2024). MAMLAKATIMIZDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI SAMARALI BOSHQARISHDAGI ISLOHOTLAR. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 44(2), 69-84.

6. Chori o'g'li, S. M., & Abdullayevich, T. S. (2024). AQSHNING TASHQI IQTISODIY ALOQALARI. *INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS*, 3(27), 225-229.
7. Kuldoshev, L., & Omonov, B. (2023). XALQARO MOLIYAVIY INSTITUTLAR VA O'ZBEKISTONNING XALQARO MOLIYAVIY INSTITUTLAR BILAN ALOQASI. " *Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari*" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to 'plami., 214-216.
8. Sayfiddinov, S. S., & Tashpulatova, L. M. (2023, May). YEVROPA ITTIFOQI VA O'ZBEKISTON O'RTASIDAGI SAVDO-IQTISODIY HAMKORLIGIDA GSP+ NING AHAMIYATI. In *International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists" Sustainable Development: Problems, Analysis, Prospects"*(Poland) (pp. 9-14).